

ЭКО-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: РОЛЬ КУРСА «SERVICE LEARNING» В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ

Колушпаева Анар, доктор технических наук, профессор

Алматы Менеджмент университет(AlmaU), School of Transformative Humanities z.

Алматы Казахстан, rana_2302@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10848428>

Аннотация: Курс «Service learning» – это образовательный курс, с помощью которого студенты участвуют в деятельности, направленной на удовлетворение реальных потребностей человека (социальных и экологических). В контексте Экологии, "Service Learning" стимулирует студентов применять свои знания к решению конкретных экологических задач. В этой статье рассматривается роль и ценность обучения через курс "Service Learning" в Экологии и Общественной активности, который представляет собой уникальный подход к обучению, что не только расширяет знания студентов, но и подготавливает их к активному участию в сохранении природы.

Ключевые слова: служение обществу, эко-взаимодействие, социальная ответственность, общественная активность, проектная работа.

Введение. Обучение через "Service Learning" – это образовательный подход, который направлен на развитие ценностных мировоззренческих установок и формирование активных, ответственных и компетентных граждан своей страны. Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств обретения морально-нравственных качеств, является занятие волонтерством. Помимо работы волонтерами в какой-либо организации (обычно некоммерческой или социальной), обучающиеся участвуют в рефлексивной и теоритической деятельности: пишут рассуждающие эссе, дискусируют на разные темы, начинают осознавать свою полезность и нужность, развивают в себе очень важные личностные качества.

В контексте Экологии, "Service Learning" стимулирует студентов применять свои знания к решению конкретных экологических задач. Это взаимодействие с природой и обществом создает уникальное обучающее окружение. Курс стимулирует студентов применять свои знания к решению конкретных экологических задач. Это взаимодействие с природой и обществом создает уникальное обучающее окружение. Участие в служении обществу развивает лидерские и командные навыки студентов. В рамках экологических проектов они учатся координировать усилия, принимать решения и реализовывать планы действий.

С 1 сентября 2015 года Almaty Management University (ранее МАБ) ввел в программу обучения бакалавров для студентов 1 курса всех специальностей новую дисциплину «Service Learning», в рамках данного метода обучения происходит тесное сотрудничество между образовательными и научными учреждениями, предприятиями и некоммерческими организациями.

Важным компонентом «Service Learning» является работа в кооперации, как внутри самой группы, так и с общественными организациями. Студентам становится очевидным необходимость взаимодействия, так как работа осуществляется для достижения совместной цели. Студенты изучают возможности и проблемы сотрудничества и взаимозависимости, учатся работать в команде, что является приоритетным качеством в современном обществе.

В рамках курса «Service Learning» студенты могут создавать и реализовывать собственные проекты. В данной статье приведены проекты студентов связанные с темой Экологии и окружающей средой: Социальный проект «Это Двор», инициативная группа жильцов с улицы Сыргабекова (район Казахфильм) и студенты 1 курса Almaty Management University, в рамках проекта по дисциплине «Service Learning», сделали первый шаг на пути создания дворового сообщества – провели субботник, разгребли завалы мусора.

Экологический проект «ECOWAVE - подхвати нашу волну», который нацелен на поощрения устойчивых привычек и заботы об окружающей среде. Студенты провели несколько субботников в черте города, где смогли очистить загрязненные участки от мусора. Установили два мусорных бака для переработки вещей и пластика и провели онлайн-лекцию для учеников 8-го класса с целью освещения экологических проблем. Информационные посты, видео об экопродвижении посмотрели 3.563 раза в Instagram и 2.916 раза в TikTok.

Экологический проект «Юные титаны», где студенты провели несколько мастер классов на тему: «Переработки мусора» для юных жителей города, участвовали в субботниках и сдавали пластик и стекло на переработку.

В проекте «Эко-волонтеры» студенты участвовали в озеленении городских территорий и инициаторами созданию устойчивых городских площадок. Они также участвовали при разработке и проведение образовательных программ для местного сообщества по вопросам экологии и устойчивости.

Партнерами наших студентов являются такие организации как ОФ «Красный полумесяц», ОФ «Аман саулык», ОФ «Экокультура», ОФ «Almighty Ecology», ОО Молодежная организация людей с ограниченными возможностями «Жигер», ОО «Международная Ассоциация Социальных Проектов» МАСП, ОО «Специал Олимпикс Казахстан», ОФ «Шұғыла», ОФ «Мирине», КГУ «Специальная школа-интернат №2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата», КГУ «Детский дом №2», КГУ «Детский дом №1», БФ «Бауыржан», КГУ Специализированный комплекс «Жануя» (вспомогательная школа-интернат), КГУ «Специальная школа-интернат №4 для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского», Кризисный центр «Дом мамы», городской акимат и другие.

Благодаря таким проектам студенты начинают понимать взаимосвязь между человечеством и природой, а также осознают свою роль в сохранении окружающей среды. Важно обеспечить устойчивость проектов "Service Learning" в области Экологии, чтобы они действительно внесли вклад в улучшение окружающей среды.

Выводы "Эко-взаимодействие" через курс "Service Learning" в Экологии и Общественной активности представляет собой уникальный подход к обучению, который не только расширяет знания студентов, но и подготавливает их к активному участию в сохранении природы. Как показывает исследования проектов, с каждым годом все больше и больше студентов выбирают именно, проекты связанные с экологией. В течение последних трех лет более 70% студентов, принимавших участие в курсе "Service Learning", проявили активный интерес к проблемам окружающей среды. Студенты участвовали в проектах, таких как благоустройство городских парков (40%), мониторинг окружающей среды (30%) и разработка образовательных программ по экологии для местных школ (30%).

Мы уверены, что такой курс не только формирует профессиональные навыки, но и вдохновляет будущих лидеров в области экологии. В заключение, экология и Цели Устойчивого Развития тесно связаны. Экологические проблемы становятся вызовом для человечества, и решение этих проблем становится неотъемлемой частью стремления к устойчивому развитию. На каждом из нас лежит ответственность внести свой вклад в создание здоровой и устойчивой планеты для будущих поколений.

Список использованной литературы:

1. Электронный ресурс: <https://www.elmhurst.edu/blog/what-is-service-learning/>
2. Astin A., Vogelgesang L., Ikeda E. How Service Learning Affects Students// Higher Education (2000) (144) i-104
3. Reed P., Butler T. Flipping the Script: When Service-Learning Recipients Become Service-Learning Givers// Theory into Practice (2015) 54(1) 55-62